

1 **Audiogramas de especies chilenas de anfibios y su relevancia para la evaluación de efectos**
2 **de ruido antropogénico**

3
4 **Audiograms of Chilean species of amphibians and their relevance for the evaluation of**
5 **effects of anthropogenic noise**

6
7
8 Mario Penna^{a,*}, Felipe N. Moreno-Gómez^b, Pablo Sandoval^c

9
10 ^a Programa de Fisiología y Biofísica, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina,
11 Universidad de Chile. Independencia 1027, Código Postal 8380453, Santiago, Chile.

12 ^b Laboratorio de Ecología y Bioacústica, Departamento de Biología y Química, Facultad de
13 Ciencias Básicas, Universidad Católica del Maule. San Miguel 3605, Código Postal 3480112,
14 Talca, Chile.

15 ^c Decibel Ingeniería Acústica Limitada. Avenida Club Hípico 4676, Oficina 843, Pedro Aguirre
16 Cerda, Código Postal 8460445, Santiago, Chile

17 *Corresponding author: mariopen@gmail.com

18

19 Running title: Evaluación de efectos de ruido antropogénico en anfibios

20

21 **RESUMEN**

22 Estudios realizados mediante técnicas electrofisiológicas han reportado los umbrales auditivos de
23 seis especies de anfibios anuros de Chile. Los resultados muestran que el rango audible de estos
24 vertebrados está en frecuencias de 0.1 a 3 - 5 kHz, dentro del cual existen dos zonas de mayor
25 sensibilidad, bajo 0.5 kHz y entre 1 - 2 kHz. Estas dos zonas corresponden a la detección de
26 sonido por los dos receptores del oído interno de estos vertebrados, la papila anfibia y la papila
27 basilar, respectivamente. Los umbrales más bajos para estos dos rangos de frecuencias están
28 entre los 41-49 y 37-54 dB SPL, respectivamente. Estos resultados concuerdan en general con
29 los que se conocen para anfibios anuros de otras latitudes geográficas. Los umbrales auditivos
30 medidos son más altos que los de otros vertebrados como reptiles, aves, roedores, quirópteros y
31 primates, que tienen sensibilidades que en algunos casos llegan a valores de alrededor de 0 dB
32 SPL o incluso inferiores. Comparaciones de los umbrales de las seis especies analizadas con
33 simulaciones de ruidos de maquinarias a distintas distancias de estas fuentes sonoras indican que
34 la recepción de sonido se ve comprometida en el rango de frecuencias altas, que corresponde a la
35 zona espectral de los cantos con que estos anuros se comunican y también comprometen el rango
36 de frecuencias bajas. La simulación de barreras acústicas previene en parte la interferencia del
37 ruido con la recepción de frecuencias altas, pero no resulta efectiva para la recepción de las
38 frecuencias bajas. Esperamos que este estudio promueva ulteriores evaluaciones de los impactos
39 de exposición a ruido en especies nativas.

40

41

42 **Palabras clave:** anfibios, ruido antropogénico, simulaciones de propagación de ruidos, umbrales
43 auditivos

44 **ABSTRACT**

45 Studies carried out with electrophysiological techniques have reported the auditory thresholds of
46 six species of amphibian anurans from Chile. Results have shown that the auditory range of these
47 vertebrates is within frequencies of 0.1 to 3-5 kHz, with two zones of higher sensitivity, below
48 0.5 kHz and between 1-2 kHz. These two zones correspond to sound detection by two auditory
49 receptors of the inner ear of these vertebrates, the amphibian and basilar papilla, respectively.
50 The lowest thresholds for the two frequency ranges are between 41-49 and 37-54 dB SPL,
51 respectively. These results are in general agreement with those obtained for anurans of other
52 geographical latitudes. The auditory thresholds measured are higher than those of other
53 vertebrates like reptiles, birds, rodents, chiropterans and primates, having sensitivities that in
54 some cases reach values of 0 dB SPL or even lower. Comparisons of thresholds of the six species
55 analyzed with simulations of machinery noises at different distances from these sound sources
56 indicate that sound reception gets impaired in the high frequency region, which corresponds to
57 the spectral region of the calls with which these anurans communicate, and also impairs the low
58 frequency range. Simulation of acoustic barriers partially prevents the noise interference with
59 reception of high frequencies, but is not effective for low frequency reception. It is expected that
60 this study fosters further evaluations of noise exposure impact on native species.

61

62

63 **Keywords:** amphibians, auditory thresholds, anthropogenic noise, noise propagation simulations

INTRODUCCIÓN

64

65 La comunicación animal mediante diversos canales sensoriales ha sido objeto de extensos
66 estudios en décadas recientes por ecólogos conductuales, neuroetólogos y profesionales de otras
67 disciplinas afines (Bradbury and Vehrencamp 2011). La comunicación acústica en particular ha
68 tenido un progresivo desarrollo a partir de la década de los sesenta del siglo pasado (e.g.
69 Simmons et al. 2003). Los sistemas de comunicación acústica requieren de un emisor que
70 produce un mensaje codificado en una señal, que se propaga por un medio, y un receptor que
71 decodifica el mensaje, determinando un cambio conductual en el receptor. Los emisores y los
72 receptores poseen estructuras específicas para producir y recibir las señales (como las cuerdas
73 vocales y el tímpano, respectivamente), y en donde en general existe concordancia entre el
74 contenido espectral de las señales acústicas y las frecuencias a las que son más sensibles los
75 receptores (Simmons 2013). Además, en diversos casos se ha visto que el diseño de las señales
76 esté relacionado con las características del medio en donde se transmiten estos sonidos, de modo
77 que su transmisión resulta facilitada en ambientes nativos (Morton 1975; Goutte et al. 2018;
78 Velásquez et al. 2018). Los sistemas de comunicación pueden verse afectados por fuentes de
79 ruido que enmascaran las señales y que también afectan a individuos que tienen el potencial de
80 percibir los ruidos, alterando negativamente la comunicación. Diversas especies de animales
81 utilizan la comunicación acústica para mediar sus interacciones sociales, incluyendo la obtención
82 de pareja, cohesión de grupo, mantención de territorios, relación padre-cría y obtención de
83 alimento. También diversos animales hacen un extenso uso de señales sonoras para monitorear
84 sus ambientes naturales (Bradbury and Vehrencamp 2011). De esta forma, la comunicación es un
85 componente esencial en la vida de los individuos de diversas especies animales, y en

86 consecuencia perturbaciones que afecten sus sistemas de comunicación pueden alterar la
87 persistencia de poblaciones naturales.

88 Una reciente publicación del Servicio de Evaluación Ambiental titulada “Criterio de
89 Evaluación en el SEIA: Evaluación de Impactos por Ruido Sobre Fauna Nativa” (Servicio de
90 Evaluación ambiental, 2022) constituye un importante aporte a la protección y conservación de
91 diversos grupos zoológicos susceptibles de ser afectados por intrusiones ambientales acústicas.
92 Este documento incluye en la página 5 la definición de Área de Influencia como el “área o
93 espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar la
94 significancia de los impactos, sobre elementos del medio ambiente que son objeto de
95 protección”, y establece que en particular deben medirse niveles de ruido en “áreas en donde se
96 concentran especies nativas o que puedan asociarse a sitios de relevancia para su nidificación,
97 reproducción o alimentación”.

98 La publicación incluye en la Tabla 2, referencias de estudios para la evaluación de
99 impacto del ruido sobre distintos grupos zoológicos, no obstante, los valores indicados no
100 corresponden a especies nativas de Chile. El documento reconoce sin embargo que la evaluación
101 de impacto requiere de información correspondiente a las especies afectadas.

102 Los anfibios anuros son el grupo de vertebrados actualmente más amenazado a nivel
103 global, presentando tasas de declinación alarmantes (e.g. Green et al. 2020). Estos animales
104 hacen extenso uso de la comunicación mediante señales sonoras, principalmente en el contexto
105 reproductivo, y han sido objeto de numerosos estudios que abarcan especies de diversas regiones
106 geográficas y continentes (e.g. Gerhardt & Huber 2002; Narins et al. 2024). En Chile las
107 investigaciones acerca de comunicación acústica en anfibios tuvieron sus inicios en reportes
108 acerca de las señales sonoras de ranas de los bosques templados del sur de Chile que datan desde

109 fines de la década de los 60 (Barrio 1967a, b) y luego fueron reactivados a inicios de la década
110 de los 80 con estudios de las señales sonoras de especies de la zona central del país (Penna &
111 Veloso 1981, 1982; Penna et al. 1983). Más recientemente, a comienzos del siglo XXI se han
112 desarrollado estudios sobre efectos de ruidos ambientales en la comunicación acústica de
113 anfibios, con publicaciones sobre influencia de ruidos naturales abióticos de origen atmosférico
114 en la actividad vocal de especies de anuros nativos del bosque templado austral (Penna et al.
115 2005; Penna & Hamilton-West 2007, Penna & Zúñiga 2014; Penna et al. 2017) así como
116 también acerca de ruidos naturales de origen biótico, es decir cantos de especies de anfibios
117 relacionadas (Penna & Velásquez 2011; Penna & Meier 2011; Penna & Toloza 2014). Además,
118 se ha relacionado el ruido de fondo natural con la sensibilidad auditiva (Moreno-Gómez et al.
119 2013). También se ha realizado un estudio acerca del efecto de ruido antropogénico de tráfico
120 vehicular en la conducta vocal de una especie extensamente distribuida en Chile, el sapito de
121 cuatro ojos, *Pleurodema thaul* (Marfull 2012). En este estudio se observó que la actividad vocal
122 de esta especie en respuesta a coros coespecíficos es relativamente inmune a la interferencia por
123 ruidos de tráfico vehicular.

124 Por otra parte, desde fines de la década de los años 90 hasta mediados de la segunda
125 década del siglo actual se realizaron estudios de los umbrales de audición para algunas especies
126 nativas de anuros de Chile (Penna et al. 1990, 2008, 2013, 2014; Moreno-Gómez et al. 2013). La
127 medición de umbrales de audición es particularmente informativa para estimar los efectos de
128 interferencias acústicas en la comunicación animal porque determina el rango de frecuencias
129 audibles y la sensibilidad de los animales en el dominio del espectro audible. Al comparar las
130 curvas de sensibilidad auditiva (audiogramas) con el contenido espectral de las vocalizaciones de
131 individuos de la misma especie se obtiene el rango de frecuencias y el nivel de sonido que es

132 relevante para la comunicación (e.g. Moreno-Gómez et al. 2013). Más aún, es posible asociar
133 esta información con distintos escenarios de ruido antropogénico, a partir de los cuales se pueden
134 generar modelos de efectos de fuentes sonoras que corresponden a maquinarias de distintos tipos.
135 Si existe sobreposición del espectro de frecuencias del ruido con los contenidos de frecuencia de
136 las vocalizaciones y el nivel de ruido está por sobre los umbrales auditivos, es muy probable que
137 exista un enmascaramiento que afecte negativamente la comunicación entre individuos. No
138 obstante, aun cuando existen ruidos antropogénicos que no se solapan con las señales acústicas
139 de determinadas especies animales, los audiogramas pueden revelar sensibilidad a frecuencias
140 fuera del ámbito de las vocalizaciones, indicando que pueden ser percibidas. De esta manera, la
141 información de los umbrales auditivos establecen los niveles mínimos a partir de los cuales
142 existen potenciales interferencias y efectos tanto fisiológicos como conductuales en los
143 organismos afectados (Dooling & Popper, 2007).

144 En este estudio resumimos información reportada acerca de los umbrales auditivos de
145 especies de anfibios anuros chilenos que han sido publicadas en revistas científicas
146 especializadas (Penna et al. 1990, 2008, 2013, 2014; Moreno-Gómez et al. 2013), relacionando
147 esta información con los contenidos espectrales de las vocalizaciones coespecíficas reportadas en
148 esos y otros estudios de comunicación acústica de estas especies (e.g. Penna & Veloso
149 1981,1990; Penna et al. 2005; Márquez et al. 2005; Penna et al. 2017)). Además, comparamos
150 esta información bioacústica con escenarios simulados usados comúnmente en el diseño de
151 proyectos o actividades que generan ruidos antropogénicos. La presentación y análisis conjunto
152 de estos datos debería contribuir a la evaluación de potenciales impactos de ruido antropogénico
153 sobre un grupo zoológico altamente amenazado por la actividad antrópica.

154

METODOLOGÍA

155

156 AUDIOGRAMAS

157 Las mediciones de umbrales auditivos se hicieron en condiciones de laboratorio en individuos
158 capturados en localidades donde las distintas especies se reproducen y comunican en condiciones
159 naturales. Los sujetos experimentales fueron operados bajo anestesia (Metasulfonato de Tricaína)
160 para exponer la superficie dorsal del cerebro en la zona del cerebro medio (mesencéfalo). Luego
161 de un intervalo de 24 horas para recuperación de la anestesia, los sujetos fueron inmovilizados
162 con un relajante muscular (d-Tubocurarina) y se introdujo un electrodo de tungsteno de 75 μm de
163 diámetro hasta la región auditiva mesecefálica, el *Torus semicircularis*. Los estímulos utilizados
164 fueron tonos puros de duración que se aproximaba a la de las señales naturales de cada especie.
165 Los sonidos fueron presentados en un primer estudio mediante audífonos conectados mediante
166 tubos de plástico sellados alrededor del tímpano (Penna et al. 1990). En los siguientes estudios el
167 sonido era presentado mediante un parlante ubicado a 1 m enfrente del sujeto experimental. Las
168 presiones de sonido de los estímulos a nivel del tímpano fueron medidas en el primer estudio
169 (Penna et al. 1990) con un micrófono Brüel & Kjaer 4134 conectado a un amplificador Brüel &
170 Kjaer 2603. En los siguientes estudios se usaron sonómetros Brüel & Kjaer 2230 y 2238. Los
171 niveles fueron medidos en decibeles (dB) de presión de sonido (SPL) con ponderación de
172 frecuencia Lineal y ponderación de tiempo Fast.

173 Durante los registros la temperatura corporal de los individuos se mantuvo en valores
174 correspondientes a los valores promedios en que cada especie se comunica en condiciones
175 naturales durante la época reproductiva. Las localidades de origen, características de los
176 individuos y temperaturas de registro están indicados en la Tabla 1. Tonos de distintas

177 frecuencias que diferían en 100-200 Hz en el rango de 1000 a 5000 Hz fueron presentados
178 secuencialmente a niveles que eran controlados mediante atenuadores en pasos de 1 dB.
179 La amplitud mas baja de los estímulos a la cual se producía respuesta neural fueron establecidos
180 mediante criterios audiovisuales observando las señales de descarga multiunitaria mediante
181 osciloscopio y escuchándolas a través de un parlante. Estos criterios fueron corroborados con
182 mediciones de la amplitud de la respuesta eléctrica neural. Los detalles de las técnicas utilizadas
183 han sido reportados en artículos publicados en revistas especializadas (Penna et al. 1990, 2008,
184 2013, Penna & Moreno-Gómez 2014; Moreno-Gómez et al. 2013). Las especies para las que se
185 obtuvieron audiogramas fueron *Eupsophus calcaratus*, *E. emiliopugini*, *E. roseus*, *Pleurodema*
186 *thaul*, *Rhinella arunco* y *R. spinulosa*.

187

188 **FRECUENCIA DOMINANTE DE VOCALIZACIONES**

189 Las vocalizaciones de las especies de anfibios chilenos presentan diversas características
190 espectrales y temporales (Penna & Veloso 1990). La frecuencia dominante corresponde a la
191 frecuencia con mayor energía de las vocalizaciones, por lo tanto, su asociación con las zonas de
192 mayor sensibilidad auditiva permite establecer la concordancia entre rasgos de emisores y
193 receptores que participan de la comunicación acústica. En este trabajo se consideran valores
194 reportados en artículos publicados en revistas especializadas (Penna & Veloso 1990; Penna et al.
195 1990, 2008, 2013, Penna & Moreno-Gómez 2014; Moreno-Gómez et al. 2013; Velásquez et al.
196 2018).

197

198 **SIMULACIÓN DE RUIDO ANTROPOGÉNICO**

199 Las emisiones acústicas de cada una de las fuentes simuladas se basa en la normativa
200 internacional de la British Standards Institution (2009). De acuerdo con los lineamientos
201 establecidos en el documento de referencia Servicio de Evaluación Ambiental (2019), las
202 emisiones de las fuentes simuladas son caracterizadas considerando la condición más
203 desfavorable, correspondiente al mayor número de fuentes en operación simultánea, de acuerdo
204 con el tipo de actividad a ejecutar, en la posición más cercana al receptor. Para el caso de esta
205 evaluación se considera como receptor un punto de recepción o inmisión que representaría la
206 posición de un anfibio. Los puntos de inmisión están posicionados a 20, 40, 60, 80, 100 y 120
207 metros de distancia respecto a una maquinaria individual o al frente de trabajo representado por
208 un conjunto de máquinas en operación simultánea.

209 El modelo matemático de referencia para la proyección de propagación de ruido y niveles
210 en los puntos de inmisión se remite al establecido en el documento International Organization of
211 Standardization (1996), utilizando los principios de atenuación divergente junto a atenuaciones
212 adicionales producidas por obstáculos físicos. El modelo indicado a continuación constituye la
213 herramienta de soporte para la proyección realizada en el software SoundPLAN, donde el
214 procedimiento de cálculo utilizado corresponde a la norma ISO 9613-2 1996, el cual consiste en
215 un algoritmo de banda de octavo de frecuencia que proyecta la propagación del sonido en
216 ambiente exterior a partir de fuentes de ruido. El modelo considera los siguientes efectos físicos:
217 divergencia geométrica, absorción atmosférica, efecto de suelo, reflexiones de superficie y
218 apantallamiento por obstáculos.

219 La expresión general que determina el nivel continuo equivalente (L_{eq}) en cada punto
220 receptor se define mediante la ecuación 1.1 indicada a continuación.

$$L_{ft(DW)} = L_w + D_c + A \quad \text{Ecuación 1.1}$$

221

222 Donde:

223 L_w : Nivel de potencia sonora por banda de octava en dB, emitido por una fuente sonora puntual.

224 D_c : Corrección por directividad que describe la extensión en la cual el nivel de presión sonora
225 continuo equivalente de una fuente sonora puntual se desvía en una dirección específica del nivel
226 de una fuente puntual omnidireccional que produce un nivel de potencia sonora.

227 A : Atenuación que ocurre en la propagación desde la fuente sonora al receptor.

228

229 La corrección por directividad se define mediante la siguiente expresión:

230

$$D_c = D_l + D_\Omega \quad \text{Ecuación 1.2}$$

231 Donde:

232 D_l : Índice de directividad

233 D_Ω : Índice que da cuenta de la propagación sonora dentro de un ángulo sólido menor a $4 \cdot \pi$

234

235 Por otra parte, la atenuación se define mediante:

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc} \quad \text{Ecuación 1.3}$$

236 Donde:

237 A_{div} : Atenuación debido a la divergencia.

238 A_{atm} : Atenuación debido a la absorción atmosférica.

239 A_{gr} : Atenuación debido al efecto de suelo.

240 A_{bar} : Atenuación debido a la presencia de obstáculos o barreras.

241 A_{misc} : Atenuación debido a otros efectos misceláneos.

242

243 Los niveles de presión sonora emitidos por maquinarias consideradas en la predicción, fueron
244 obtenidos de la norma británica British Standards Institution (2009). A continuación los niveles
245 son convertidos a potencia acústica mediante la Ecuación 1.4 considerando un radio de 10 m,
246 debido a que la normativa de donde se obtienen los niveles especifica esta distancia de medición.

247

$$L_w = L_p + 10 \log(A) \qquad \text{Ecuación 1.4}$$

248 Donde:

249 L_w : Nivel de potencia sonora.

250 L_p : Nivel de presión sonora.

251 A : Área de una media esfera de radio 10 m (628,3 m²).

252

253 Las maquinarias consideradas para el modelo de propagación acústica corresponden a:
254 excavadora 40t (British Standards Institution 2009, Tabla C2 – N°14), rodillo compactador 18t
255 (British Standards Institution 2009, Tabla C2 – N°38), retroexcavadora 8t (British Standards
256 Institution 2009, Tabla C4 – N°66) y motoniveladora 25t (British Standards Institution 2009,
257 Tabla C6 – N°31). Estas maquinarias se consideran para la generación de 5 escenarios, donde
258 cuatro escenarios representan la propagación de una máquina de forma individual y un quinto
259 escenario representa la suma energética de las 4 máquinas. Además, se proyectaron los mismos 5
260 escenarios mencionados anteriormente, pero introduciendo una barrera acústica de 3.66 metros
261 de alto, lo cual correspondería a 3 planchas de tableros de virutas orientadas (OSB) posicionados

262 horizontalmente, material muy común en cierres perimetrales en faenas de construcción. Para
263 que el OSB cumpla como barrera acústica debe tener una masa superficial mínima 10 kg/m², lo
264 que corresponde a un espesor de 18 mm. La ubicación de la barrera es a 5 m de distancia de la
265 fuente sonora.

266

267 ANÁLISIS CONJUNTO DE DATOS DE UMBRALES Y RUIDOS

268 Para analizar la información de forma descriptiva, se generaron gráficos que incluyen los
269 audiogramas, el rango de la frecuencia dominante de las vocalizaciones y los niveles de ruido de
270 maquinarias por bandas de frecuencia de una octava a distintas distancias del receptor, en
271 situaciones con y sin barrera acústica. Los gráficos se realizaron en R (R Core Team 2024).

272

273

RESULTADOS

274 Los audiogramas obtenidos para 6 especies de anfibios anuros mostraron dos zonas de mayor
275 sensibilidad: una situada a frecuencias inferiores a 0.5 Hz y otra a frecuencias entre alrededor de
276 1000 y 2000 kHz. La sensibilidad a frecuencias bajas y altas estaban centradas a frecuencias
277 entre 100-356 Hz y 1161-1900 Hz, respectivamente. Los umbrales más bajos para estos dos
278 rangos de frecuencias estaban entre los 41-49 y 37-54 dB SPL, respectivamente. En dos especies,
279 *R. arunco* y *R. spinulosa* los umbrales más bajos en la zona de frecuencias bajas correspondieron
280 a frecuencias intermedias, de alrededor de 300 Hz, pero en las otras cuatro especies, las
281 frecuencias más sensibles fueron más bajas, entre 100 y 200 Hz (Tabla 2, Fig. 1).

282

283

284

Al comparar los audiogramas de las seis especies con el rango de las frecuencias
dominantes de las vocalizaciones coespecíficas se observó que en general existe una
correspondencia entre éstas y la zona de sensibilidad auditiva a frecuencias altas (Fig. 1).

285 Los niveles de ruido generados por la simulación de maquinarias variaron de manera
286 inversa con la frecuencia central de los filtros de una octava (Fig. 1). Al comparar las curvas de
287 ruido de las cuatro maquinarias funcionando simultáneamente y sin barrera acústica, se observó
288 que en el rango de frecuencias altas de los audiogramas, los niveles de ruido estaban claramente
289 por sobre los umbrales auditivos a todas las distancias simuladas para *E. emiliopugini*, *E. roseus*,
290 *P. thaul* y *R. arunco*, en cambio para *E. calcaratus* y *R. spinulosa* los niveles de ruido estaban
291 sobre umbrales auditivos en el rango de frecuencias altas para las distancias de emisión más
292 cortas, inferiores a 80 m aproximadamente (Fig. 1).

293 En la condición de las cuatro maquinarias funcionando simultáneamente con barrera
294 acústica, se observó que en el rango de frecuencias altas de los audiogramas el nivel de ruido fue
295 claramente superior a los umbrales auditivos a distancias simuladas más próximas que 80 m para
296 *E. emiliopugini*, *E. roseus* y *R. arunco* y a la distancia mínima de 20 m para *P. thaul*, en tanto
297 que para *E. calcaratus* y *R. spinulosa* los niveles de ruido estaban bajo los umbrales auditivos en
298 el rango de frecuencias altas a todas las distancias simuladas (Fig. 1).

299 Los resultados para la zona de sensibilidad de los anuros a frecuencias bajas contrastaron
300 con los observados para las frecuencias altas, ya que el ruido simulado de las maquinarias
301 funcionando simultáneamente estaba por sobre los umbrales auditivos de las seis especies a
302 todas las distancias consideradas en ausencia de barrera acústica. En la condición de las cuatro
303 maquinarias funcionando simultáneamente con barrera acústica, se observó que para este rango
304 de frecuencias los niveles de ruido se mantuvieron por sobre los umbrales auditivos en cinco de
305 las seis especies, correspondiendo la excepción de *R. spinulosa*, especie para la que el nivel de
306 ruido fue superior a los umbrales auditivos a distancias inferiores a 100 m (Fig. 1).

307 También se analizaron resultados obtenidos para ruido simulado para cada una de las
308 cuatro maquinarias por separado, comparados con los umbrales auditivos de las seis especies.
309 Estos resultados se presentan utilizando a *E. roseus* como ejemplo (Fig. 2). Se observó que para
310 esta especie, en ausencia de barrera acústica, los niveles de ruido de la excavadora y de la
311 motoniveladora están por sobre los umbrales auditivos de las zonas de frecuencias altas y bajas
312 para todas las distancias consideradas. Los ruidos de la retroexcavadora y del rodillo
313 compactador, en tanto, presentan niveles por sobre los umbrales auditivos de la zona de
314 frecuencias altas a distancias inferiores a 60 m.

315 Para la zona de sensibilidad a frecuencias bajas, se observó que en ausencia de barrera
316 acústica, el ruido de la retroexcavadora presentó niveles por sobre los umbrales a distancias
317 inferiores a 80 m, en tanto que los ruidos producidos por el rodillo compactador, la excavadora y
318 la motoniveladora presentaron niveles por sobre los umbrales auditivos a todas las distancias
319 consideradas (Fig. 2).

320 En la condición de presencia de barrera acústica, se observó que los ruidos de la
321 excavadora y de la motoniveladora presentaron niveles por sobre los umbrales auditivos de la
322 zona de frecuencias altas a distancias inferiores a 20 m y 80 m, respectivamente. En contraste,
323 los niveles de ruido del rodillo compactador y de la retroexcavadora fueron inferiores a los
324 umbrales auditivos de la zona de frecuencias altas. Para la zona de sensibilidad auditiva a
325 frecuencias bajas las relaciones entre niveles de ruido y umbrales auditivos fue similar a lo
326 observado en los escenarios sin barrera acústica, es decir, el ruido de la retroexcavadora presentó
327 niveles por sobre los umbrales a distancias inferiores a 80 m, en tanto que los ruidos producidos
328 por el rodillo compactador, la excavadora y la motoniveladora presentaron niveles por sobre los
329 umbrales auditivos a todas las distancias consideradas, si bien en presencia de barrera acústica el

330 número de umbrales que quedaron bajo los niveles de ruido fue más reducido que en ausencia de
331 esta barrera (Fig. 2).

332

333

DISCUSIÓN

334 Los rangos de frecuencias a los que responde el sistema auditivo de las especies de anfibios
335 estudiadas son similares a los del a mayoría de especies provenientes de otras latitudes
336 geográficas. En particular, la presencia de dos zonas de sensibilidad aumentada, bajo 500 Hz y
337 entre 1000 y 2000 Hz da cuenta de que éstos son los únicos vertebrados que poseen dos órganos
338 auditivos localizados en el oído interno: la papila anfibia y la papila basilar (e.g. Simmons et al.
339 2007).

340 Existen sin embargo excepciones a esta generalidad ya que se ha reportado en la literatura
341 que especies de anuros asiáticos que habitan en torrentes con altos niveles de ruido la
342 sensibilidad a frecuencias altas y el contenido espectral de los cantos se encuentran desplazados a
343 rangos ultrasónicos (Feng et al. 2006).

344 En nuestros estudios de sensibilidad auditiva en anuros, la ubicación de la zona más
345 sensible a frecuencias bajas está alrededor de los 300 Hz en *R. arunco* y *R. spinulosa* en
346 comparación a los 100-200 Hz obtenidos para las otras especies. Esto probablemente se debe a
347 que para las dos especies de *Rhinella* se utilizó un sistema de estimulación cerrado en que el
348 sonido llegaba por un tubo plástico sellado alrededor del tímpano. En este caso la estimulación
349 llega exclusivamente por vía timpánica, en cambio en nuestros estudios siguientes se utilizó un
350 parlante ubicado frente al sujeto experimental, de modo que el sonido llegaba a todo el cuerpo
351 del animal, y se sabe que la detección de frecuencias bajas en anfibios se realiza principalmente

352 por vías extratimpánicas que incluyen la transmisión ósea (Lombard & Straughan 1974; Mason
353 2007)

354 Los umbrales auditivos medidos en anfibios, en general de alrededor de 40 dB SPL son
355 más altos que los que se conocen en otros vertebrados. Así, por ejemplo, en reptiles existe una
356 gran variación en la sintonización y sensibilidad de audiogramas, pero los lagartos gecónidos
357 tienen umbrales mínimos de 10 a 20 dB SPL (Manley 2024). En aves, son comunes los umbrales
358 auditivos estén entre alrededor de 5 y 20 dB SPL, pero en lechuzas se han encontrado umbrales
359 inferiores a 0 dB SPL, de alrededor de -10 dB SPL (Okanoya & Dooling 1987; Dooling &
360 Klump 2024). En roedores también la sintonización y sensibilidad auditiva depende de la
361 especie, pero en varios casos se han reportado umbrales mínimos de alrededor de 0 dB SPL
362 (Dent et al. 2018). En primates, los umbrales mínimos son inferiores a 20 dB SPL, llegando en
363 algunos casos a niveles de alrededor de -10 dB SPL (Ramsier & Rauschecker 2017).

364 La comparación de los niveles de ruido simulados para maquinarias a distintas distancias
365 de la fuente sonora con la sensibilidad auditiva de las especies de anuros analizadas indica que su
366 recepción de sonido se ve afectada tanto en el rango de frecuencias altas que comprometen a las
367 frecuencias dominantes de las vocalizaciones, como en el rango de frecuencias bajas, donde se
368 concentra la mayor cantidad de energía del ruido producido por las maquinarias. La simulación
369 de barrera acústica produce descensos en los niveles de ruido que en el caso de las frecuencias
370 altas pueden llegar a descender bajo los umbrales auditivos, dependiendo de la especie afectada y
371 de la distancia de la fuente emisora. Sin embargo, en el rango de frecuencias bajas, el efecto de la
372 barrera acústica no alcanza a producir disminuciones bajo los umbrales auditivos de las especies
373 de anuros analizadas, con la sola excepción de *R. spinulosa* a distancias superiores a 100 m, a las
374 cuales que el nivel de ruido fue inferior a los umbrales auditivos de esta especie.

375 En los reportes de impacto ambiental de ruido antropogénico se tiende a utilizar las
376 ponderaciones de frecuencias A y C, derivadas de la sensibilidad auditiva de sujetos humanos
377 que, como la generalidad de los vertebrados, presentan audiogramas que siguen una curva con
378 forma de U, con umbrales más bajos (mayor sensibilidad) a frecuencias intermedias y menor
379 sensibilidad (umbrales más altos) hacia frecuencias bajas y altas. Esta ponderación espectral sin
380 embargo, no es aplicable a los anfibios anuros, puesto que la presencia de dos órganos receptores
381 en su oído interno, la papila anfibia y la papila basilar, resulta en audiogramas que siguen una
382 curva con forma de W, con umbrales más bajos en dos zonas del espectro audible. En particular,
383 la sensibilidad de estos vertebrados a frecuencias bajas los hace ser particularmente susceptibles
384 a los ruidos de origen antrópico, cuyos principales componentes espectrales están en el rango de
385 frecuencias bajas, zona del espectro audible a la que la papila anfibia de los anuros está
386 sintonizada. En la Tabla 2 del Servicio de Evaluación Ambiental (2022), dos de las publicaciones
387 listadas para evaluación de impacto por ruido en anuros consideran ponderación de frecuencia C
388 (Shieh et al. 2012; Shannon et al. 2016) y una publicación considera la ponderación de
389 frecuencia A (Shannon et al. 2016). Este es un aspecto que, de acuerdo a nuestro estudio, debería
390 ser reconsiderado para próximas evaluaciones de efectos del impacto del ruido en estos
391 vertebrados, ya que correspondería usar la ponderación de frecuencias lineal (Z), que no filtra las
392 frecuencias altas y bajas, como ocurre en las ponderaciones de frecuencia A y C. Como el ruido
393 antropogénico está compuesto principalmente por frecuencias bajas, la utilización de
394 ponderación de frecuencias A y C, que filtran, es decir no miden frecuencias de este extremo del
395 espectro audible, informan niveles de ruido menores que las mediciones hechas con ponderación
396 Z, encubriendo en parte los reales niveles de contaminación acústica presentes en ambientes
397 expuestos a intervención humana.

398 Las frecuencias bajas, que constituyen el principal componente de ruido antropogénico en
399 general no están contenidas en las señales de comunicación de los anuros, que se ubican en el
400 rango de sensibilidad a frecuencias altas de la papila basilar. Sin embargo, los ruidos no sólo
401 afectan a los organismos por efectos de enmascaramiento que se producen cuando sus contenidos
402 espectrales se sobreponen con los de las señales acústicas, ya que además afectan a los animales
403 por efectos de distracción, alterando la atención a sus actividades vitales (e.g. Slabbekoorn et al.
404 2018) o activando respuestas fisiológicas de estrés (Tennesen et al. 2014).

405 Otro aspecto al que debe prestársele atención en mediciones de niveles de sonido es la
406 altura de la ubicación de las fuentes emisoras y de los receptores. En general las simulaciones
407 para evaluar el impacto de ruidos consideran posiciones de 1,5 m sobre el nivel del suelo, que
408 corresponde a una altura aproximada del oído de humanos, sin embargo, diferentes animales
409 suelen ubicarse a distintas alturas: algunas aves pueden estar posadas sobre árboles a niveles
410 bastante superiores y los anfibios en general se posicionan a nivel del suelo o en la superficie de
411 cuerpos de agua. Esta variación de posicionamiento de los distintos organismos debe ser
412 considerada dependiendo de la especie de interés para el impacto de ruidos antropogénicos.

413 El presente estudio coincide en general con la publicación del Servicio de Evaluación
414 Ambiental (2022) en reconocer la necesidad de implementar estudios de sensibilidad auditiva y
415 susceptibilidad de especies autóctonas a intrusiones acústicas y aporta datos para taxa autóctonos
416 que han sido objeto de estudios especializados en diversos aspectos de su comunicación acústica
417 en condiciones naturales y de laboratorio. Esta información está disponible en publicaciones
418 científicas relevantes para fundamentar iniciativas de protección de la fauna nativa.

419

420

421
422
423
424
425
426
427

NOTA BIOÉTICA Y AGRADECIMIENTOS

Los procedimientos usados en los estudios revisados aquí fueron autorizados por el Comité de Bioética de la Universidad de Chile (Protocolo CBA# 061). El financiamiento provino de los proyectos FONDECYT 1960859, 1040830, 1110939 y 1201197 y beca CONICYT D-21060849)

428

REFERENCIAS

- 429 Barrio, A. 1967a. *Batrachyla antartandica* N. SP. (Anura, Leptodactylidae) Descripción y
430 estudio comparativo con la especie genotípica, *B. leptopus* Bell. *Physis* 27: 101-109.
- 431 Barrio, A. 1967b. Observaciones etoecológicas sobre *Hylorina sylvatica* Bell (Anura,
432 Leptodactylidae). *Physis* 27:153-157.
- 433 British Standards Institution. 2009. BS 5228-1. Code of practice for noise and vibration control
434 on construction and open sites. Part 1: Noise. London, United Kingdom. 147 pp.
- 435 Dent, M. L., Screven, L. A., Kobina, A. 2018. Hearing in rodents. In: Dent. M. L., Fay. R. R.,
436 Popper A. N. (Eds.) *Rodent bioacoustics*. 71-106 pp. Springer, Cham, Switzerland.
- 437 Dooling, R. J., Klump, G. M. 2024. Birds as a model in hearing research. In: Ketten, D. R.,
438 Coffin, A. B., Fay, R. R., Popper, A. N. (Eds.) *A history of discoveries on hearing*. 151-
439 186 pp. Springer, Cham, Switzerland.
- 440 Dooling, R. J., Popper, A. N. 2007. The effects of highway noise on birds. Report to the
441 California. Department of Transportation, Division of Environmental Analysis,
442 Sacramento, California, USA.
- 443 Feng, A. S., Narins, P. M., Xu, C-H., Lin, W-Y., Yu, Z-L., Qiu, Q., Xu, Z-M., Shen, J-X. 2006.
444 Ultrasonic communication in frogs. *Nature* 440: 333-336.
445 <https://doi.org/10.1038/nature04416>
- 446 Gerhardt, H. C., Huber, F. 2002. *Acoustic communication in anurans: common problems and*
447 *diverse solutions*. University of Chicago Press, Chicago. USA. 530 pp.
- 448 Goutte, S., Dubois, A., Howard, S. D., Márquez, R., Rowley, J. L., Dehling, J. M., Grandcolas,
449 P., Xiong, R. C., Legendre, F. 2018. How the environment shapes animal signals a test of

450 the acoustic adaptation hypothesis in frogs. *Journal of Evolutionary Biology* 31 :148-158.
451 <https://doi.org/10.1111/jeb.13210>

452 Green, D. M., Lannoo, M. J., Lesbarreres, D., Muths, E. 2020. Amphibian population declines. 30
453 years of progress in confronting a complex problem. *Herpetologica* 76: 97-100.
454 <https://doi.org/10.1655/0018-0831-76.2.97>

455 International Organization of Standardization. 1996. ISO 9613-2:1996. Acoustics -- Attenuation
456 of sound during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation.

457 Lombard, R. E., Straughan, I. A. 1974. Functional aspects of anuran middle ear structures.
458 *Journal of Experimental Biology* 61: 71-93. <https://doi.org/10.1242/jeb.61.1.71>

459 Manley, G. A. 2024. The history of auditory research in lizards, In: Ketten, D. R., Coffin, A. B.,
460 Fay, R. R., Popper, A. N. (Eds.) *A history of discoveries on hearing*. 113-150 pp.
461 Springer, Cham, Switzerland.

462 Marfull, R. 2012. Efecto del ruido antropogénico en las respuestas vocales del anuro *Pleurodema*
463 *thaul*. Tesis de Magister en Ciencias Biológicas. Universidad de Chile. Santiago, Chile

464 Márquez, R., Penna, M., Marques, P., Do Amaral, J. P. S. 2005. Diverse types of advertisement
465 calls of *Eupsophus calcaratus* and *E. roseus* (Amphibia, Anura, Leptodactylidae): a
466 quantitative comparison. *Herpetological Journal* 15: 257-263.

467 Mason, M. J. 2007. Pathways for sound transmission to the inner ear in amphibians. In: Narins,
468 P. M., Feng, A. S., Popper, A. N., Fay, R. R. (Eds.) *Hearing and sound communication*
469 *in amphibians*. 147-183 pp. Springer, New York, New York, USA.

470 Narins, P. M., Gerhardt, H. C., Christensen-Dalsgaard, J. 2023. A nasty, brutish, and short
471 history of amphibian bioacoustics. In; Ketten, D. R., Coffin, A. B., Fay, R. R., Popper, A.
472 N. (Eds.) 75-112 pp. Springer, Cham, Switzerland.

473 Okanoya, K., Dooling, R. J. 1987. Hearing in passerine and psittacine birds: a comparative study
474 of absolute and masked auditory thresholds. *Journal of Comparative Psychology* 101: 7-
475 13. <https://doi.org/10.1037/0735-7036.101.1.7>

476 Penna, M., Veloso, A. 1981. Acoustical signals related to reproduction in the *spinulosus* species of *Bufo*
477 (Amphibia-Bufonidae). *Canadian Journal of Zoology* 59: 54-60. <https://doi.org/10.1139/z81-009>

478 Penna, M., Veloso, A. 1982. The warning vibration of *Pleurodema thaul* (Amphibia-
479 leptodactylidae). *Journal of Herpetology* 16:408-410. <https://doi.org/10.2307/1563573>

480 Penna, M., Veloso, A. 1990. Vocal diversity in frogs of the South American temperate forest. *Journal of*
481 *Herpetology* 24: 23-33. <https://doi.org/10.2307/1564285>

482 Penna, M., Contreras, S., Veloso, A. 1983. Acoustical repertoires and morphological differences in the
483 ear of two *Alsodes* species. *Canadian Journal of Zoology* 61: 2369-2376.
484 <https://doi.org/10.1139/z83-315>

485 Penna, M., Palazzi, C., Paolinelli, P., Solís, R. 1990. Midbrain auditory sensitivity in toads of the
486 genus *Bufo* (Amphibia - Bufonidae) with different vocal repertoires. *Journal of Comparative*
487 *Physiology A* 167: 673-681. <https://doi.org/10.1007/BF00192661>

488 Penna, M., Pottstock, H., Velásquez, N. 2005. Effect of natural and synthetic noise on evoked
489 vocal responses in a frog of the temperate austral forest. *Animal Behaviour* 70: 639-651.
490 <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2004.11.022>

491 Penna, M., Hamilton-West, C. 2007. Susceptibility of evoked vocal responses to noise exposure in a
492 frog of the temperate austral forest. *Animal Behaviour* 74:45-56.
493 <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2006.11.010>

494 Penna, M., Narins, P. M., Feng, A. S. 2005. Thresholds for evoked vocal responses of *Eupsophus*
495 *emiliopugini* (Amphibia, Leptodactylidae). *Herpetologica* 61: 1-8. <https://doi.org/10.1655/04-21>

496 Penna, M., Moreno-Gómez F. M., Muñoz M. I., Cisternas, J. 2017. Vocal responses of austral
497 forest frogs to amplitude and degradation patterns of advertisement calls. Behavioural
498 Processes 140: 190-201. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2017.05.008>

499 Penna, M., Velásquez, N., Solís, R. 2008. Correspondence between evoked vocal responses and
500 auditory thresholds in *Pleurodema thaul* (Amphibia; Leptodactylidae). Journal of
501 Comparative Physiology A 194: 361-371. <https://doi.org/10.1007/s00359-007-0312-0>

502 Penna, M., Velásquez, N. 2011. Heterospecific vocal interactions in a frog from the southern
503 temperate forest, *Batrachyla taeniata*. Ethology 117: 63-71.
504 <https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.2010.01847.x>

505 Penna, M., Plaza, A., Moreno-Gómez, F. N. 2013. Severe constraints for sound communication
506 in a frog from the South American temperate forest. Journal of Comparative Physiology
507 A 199: 723-733. <https://doi.org/10.1007/s00359-013-0831-9>

508 Penna, M., Moreno-Gómez, F. N. 2014. Ample active acoustic space of a frog from the South
509 American temperate forest Journal of Comparative Physiology A 200: 171-181.
510 <https://doi.org/10.1007/s00359-013-0875-x>

511 Penna, M., Zúñiga, D. 2014. Strong responsiveness to noise interference in an anuran from the
512 southern temperate forest. Behavioral Ecology and Sociobiology 68: 85-97.
513 <https://doi.org/10.1007/s00265-013-1625-3>

514 Penna, M., Toloza, J. 2014. Vocal responsiveness to interfering sounds by a frog from the
515 southern temperate forest, *Batrachyla leptopus*. Ethology 121: 26-37.
516 <https://doi.org/10.1111/eth.12314>

517 Penna, M., Cisternas J., Toloza, J. 2017. Restricted responsiveness to noise interference in two
518 anurans from the southern temperate forest. Ethology 123: 48-760.

519 <https://doi.org/10.1111/eth.12644>

520 R Core Team (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R
521 Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <<https://www.R-project.org/>>.

522 Ramsier, M. A., Rauschecker, J. P. 2017. Primate audition: reception, perception, and ecology.
523 In: In; Quam, R. M., Ramsier, M. A., Fay, R. A., Popper, A. N (Eds.) *Primate*
524 *Communication*. 47-78 pp. Springer, Cham, Switzerland.

525 Servicio de Evaluación Ambiental. 2019. Guía para la predicción y evaluación de impactos por
526 ruido y vibración en el SEIA. SEA, Santiago, Chile. 83 pp.

527 Servicio de Evaluación Ambiental. 2022. Criterio de evaluación en el SEIA: evaluación de
528 impactos por ruido sobre fauna nativa. SEA, Santiago, Chile. 15 pp.

529 Simmons, A. M., Popper, A. N., Fay, R. R. 2003. *Acoustic communication* Springer, New York,
530 New York, USA. 403 pp.

531 Simmons, A. M. 2013. “To ear is human, to forgive is divine”: Bob Capranica’s legacy to
532 auditory neuroethology. *Journal of Comparative Physiology A* 199: 169-182. <https://doi.org/10.1007/s00359-012-0786-2>

533

534 Simmons, D. D., Meenderink, S. W. F., Vassilakis, P. N. 2007. Anatomy, physiology, and
535 function of auditory end organs in the frog inner ear. In: Narins, P. M., Feng, A. S.,
536 Popper, A. N., Fay, R. R. (Eds.) *Hearing and sound communication in amphibians*. 184-
537 220 pp. Springer, New York, New York, USA.

538 Slabbekoorn, H., Dooling, R. J., Popper, A. N. 2018. Man-made sounds and animals. In:
539 Slabbekoorn, H., Dooling, R. J., Popper, A. N., Fay, R. R. (Eds) *Effects of anthropogenic*
540 *noise on animals*. 1-22 pp. Springer, New York, New York, USA.

541 Tennessen, J. B., Parks, S. E. & Langkilde, T. 2014. Traffic noise causes physiological stress and
542 impairs breeding migration behaviour in frogs. *Conservation Physiology* 2: cou032.

543 <https://doi.org/10.1093/conphys/cou032>

544 Velásquez, N. A., Moreno-Gómez, F. N., F., Brunetti, E., Penna, M. 2018. The acoustic
545 adaptation hypothesis in a widely distributed South American frog: Southernmost signals
546 propagate better. *Scientific Reports* 8: 6990. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-25359-y>

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

Tabla 1. Especies, individuos y temperaturas de registros de mediciones de umbrales auditivos. Promedios \pm desviaciones estándares y rangos en paréntesis / Species, individuals and recording temperatures of auditory thresholds measurements. Averages \pm standard deviations and ranges in parentheses

Espece	Localidad	Individuos	Coordenadas geográficas (Latitud, longitud, altitud)	Longitud hocico-cloaca (mm)	Temperatura cloacal (°C)	Referencia
<i>Eupsophus calcaratus</i>	La Picada	13 machos	41°06'S, 72°30'W, 820 m	35,0 (32,0-38,0)	7,2 \pm 1,5	Penna et al. 2013
<i>E. emiliopugini</i>	La Picada	6 machos	41°06'S, 72°30'W, 820 m	50,7 (48,8-55,2)	10,3 \pm 1,0 (9,7-10,9)	Penna and Moreno-Gómez 2014
<i>E. roseus</i>	San Martín	12 hembras	39°38'S, 73°07'W, 10 m	39,9 \pm 3,1	10	Moreno-Gómez et al. 2013
<i>Pleurodema thaul</i>	Quilimarí	12 machos	32°06'S, 71°24'W, 10 m	31,7 \pm 2,7	15	Penna et al. 2008
<i>Rhinella arunco</i>	Santiago	9 machos, 2 hembras	32°21'S, 70°32'W, 600 m	93,5 (72,0-117,0)	17,0 \pm 1,0	Penna et al. 1990
<i>R. spinulosa</i>	Baños Morales	13 machos, 5 hembras	33°49'S, 70°04'W, 1800 m	84,4 (74,0-93,0)	17,0 \pm 1,0	Penna et al. 1990

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

Tabla 2. Valores de frecuencias y umbrales medidos en audiogramas de especies de anuros de Chile. Promedios o medianas y rangos entre paréntesis / Values of frequencies and thresholds measured in audiograms of anuran species from Chile. Averages or medians with ranges in parentheses

Abreviaciones: FB: frecuencias bajas, FA: frecuencias altas, UFB: mejor umbral frecuencias bajas, UFA: mejor umbral frecuencias altas.

Especies	FB (Hz)	FA (Hz)	UFB (dB SPL RMS)	UFA (dB SPL RMS)	Canto sintético (dB SPL RMS)	Cálculo de valores	Fuente sonora	Referencia
<i>Eupsophus calcaratus</i>	(100-200)	1800 (1300-2500)	48,9 (25,1-57,9)	52,1 (43,2-57,8)	57,6 (46,8-62,1)	Promedios	Parlante	Penna et al. 2013
<i>E. emiliopugini</i>	(100-200)	1168 (1082-1306)	48,3 (45,0-51,5)	43,3 (37,0-49,5)	44,3 (36,6-50,5)	Promedios	Parlante	Penna et al. 2014
<i>E. roseus</i>	200 (200-500)	1900 (1700-2100)	37,0 (34,0-54,0)	37,0 (35,0-50,0)	-	Medianas	Parlante	Moreno-Gómez et al. 2013
<i>Pleurodema thaul</i>	(100-200)	1900 (1700-2600)	45,1 (40,0-51,0)	46,6 (41,0-51,0)	44,1 (39-47)	Promedios	Parlante	Penna et al. 2008
<i>Rhinella arunco</i>	352 (261-437)	352 (261-437)	41,0 (30,9-51,4)	43,9 (36,0-52,5)	-	Promedios	Audífonos	Penna et al. 1990
<i>R. spinulosa</i>	356 (253-485)	1161 (915-1351)	44,2 (32,4-67,9)	54,7 (43,2-76,3)	-	Promedios	Audífonos	Penna et al. 1990

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621

LEYENDAS DE FIGURAS

Fig. 1: Audiogramas promedios, rangos de frecuencias dominantes de los cantos de seis especies de anfibios de Chile y niveles de ruido a frecuencias centrales de filtros de una octava de cuatro maquinarias combinados medidos a distintas distancias de las fuentes emisoras. Los puntos negros corresponden a umbrales neurofisiológicos de audición medidos mediante respuestas multiunitarias del cerebro auditivo de seis especies en ejemplares indicados en las Tablas 1 y 2. Las áreas sombreadas corresponden a rangos de frecuencias dominantes de los cantos de las seis especies indicadas en las Tablas 1 y 2. Los puntos de colores unidos por líneas continuas corresponden a niveles de ruido de frecuencias centrales de filtros de una octava de cuatro maquinarias combinados, medidos a distintas distancias de las fuentes emisoras. Las columnas de la izquierda y derecha corresponden a valores medidos sin y con barrera acústica, respectivamente. Ver detalles en el texto / Average audiograms, dominant frequency ranges of the calls of six species of anurans from Chile and noise levels at central frequencies of one octave filters of four machineries combined measured at different distances of the sound sources. Black dots correspond to neurophysiological auditory thresholds measured by multi-unit responses of the auditory brain of six species in specimens listed in Tables 1 and 2. Shaded areas correspond to call dominant frequency ranges of the six species listed in Tables 1 and 2. Colored dots connected by continuous lines correspond to sound levels at central frequencies of one octave filters of four machineries combined, measured at different distances of the sound sources. Left and right columns correspond to values measured without and with acoustic barrier, respectively. See details in the text.

622 **Fig. 2:** Audiogramas promedios, rangos de frecuencias dominantes del canto de *Eupsophus*
623 *roseus* y niveles de ruido a frecuencias centrales de filtros de una octava medidos para cuatro
624 maquinarias a distintas distancias de la fuentes emisora sin y con barrera acústica. La simbología
625 corresponde a la de la Figura 1 / Average audiograms, dominant frequency ranges of the call of
626 *Eupsophus roseus* and noise levels at central frequencies of one octave filters, measured for four
627 machineries at different distances from the sound source without and with acoustic barrier.
628 Symbols as in Fig. 1.

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

Fig. 1

Fig. 1a

645

646

647

Fig. 1
continuación

648

649

650

Fig. 1b

Fig. 2

651

652

Fig. 2